

РОЛЬ ТРИМЕТИЛАМИНОКСИДА В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Рахимова Мадина Убайдулло кизи, Абдусаломова Нозима
Дилшодбек кизи, Хамидуллаева Муслима Бахтиёр кизи
студент, Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Узбекистан, г.Ташкент

Научный руководитель: Акбарходжаева Хуршида
Нажмиддиновна доцент, Ташкентский педиатрический медицинский
институт, Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация. Данная статья нацелена на то, чтобы донести сведения о роли триметиламин-N-оксида (ТМАО), в развитии ССЗ, а именно атеросклероза, и новые терапевтические подходы для снижения ТМАО. На сегодняшний день, из-за большинства неправильного питания, у людей наблюдаются СС и другие заболевания. ТМА образуется из фосфолипидов и является продуктом метаболизма некоторых бактерий. ТМА в продуктах питания находится в свободной форме, так и в виде соединений предшественников: триметил-N-оксида (ТМАО), L-карнитина, холина и бетаина. ТМА легко всасывается из ЖКТ, попадая в кровь и в печени превращаясь ТМАО. Нарушение обмена кишечных метаболитов ТМА/ТМАО повышает риск развития атеросклероза.

Ключевые слова: атеросклероз, ССЗ, ТМАО, ТМА, биохимический механизм, микробиота кишечника.

Введение. Актуальность проблемы патогенеза атеросклероза сохраняется уже в течение многих лет. До сих пор эта болезнь считается одним из тех, этиология и патогенез которых являются весьма противоречивы. Содержание термина «атеросклероз» на протяжении десятилетий претерпело ряд существенных изменений. Патоморфологическими изменениями являются накопление жировых веществ и склероз, воспаление внутренней оболочки сосудов. Требуется дальнейшее изучение причин, вызывающих повреждение сосудов и разработка способов их лечения. В настоящее время в развитии атеросклероза существенную роль играет триметиламиноксид

производный ТМА, который образуется в печени под действием флавиносодержащих монооксигеназ, Субстратами для формирования ТМА служат фосфатидилхолин и L-карнитин, поступающие в избытке при употреблении красного мяса, яиц, молочных продуктов, сыра, морепродуктов и бобовых. ТМАО способен ускорять процессы накопления липидов в макрофагах и пенистых клетках артерий, а также усиливать агрегацию тромбоцитов

С одной стороны, ТМАО выполняет в организме человека важную физиологическую функцию: являясь осмолитом, данная молекула поддерживает постоянство объема клеток и обеспечивает стабильность структуры белков и нуклеиновых кислот тем самым, противодействует факторам, способствующим процессам денатурации, таким как изменение осмолярности, гидростатического давления и колебания концентрации мочевины [1, 2]. Есть данные о том, что ТМАО может выступать в роли шаперона и даже используется в исследованиях [1, 2]. Нормальный уровень ТМАО в крови составляет <3 мкмоль/л [3].

Роль ТМАО в развитии атеросклероза в том что он способен во многих местах организма модулировать метаболизм ХС и других стеролов, а также подавлять обратный транспорт ХС из плазмы крови в печень и дальнейшее его выведение из организма путем образования и экскреции желчных кислот [4]. Было выявлено, что в высоких концентрациях ТМАО может оказывать провоспалительные эффекты, стимулировать атерогенез и повышать агрегационную способность тромбоцитов. На уровень концентрации ТМАО в организме человека влияет множество факторов. К таким факторам относятся пол, диета, состав микробиома кишечника и функция почек. К сожалению, нет четкого ответа, может ли пол влиять на концентрацию ТМАО. Некоторые исследования указывают на связь между полом и концентрацией метаболитов в здоровой исследовательской группе [5-7], в то время как другие нет [8, 9].

Вывод о прямой взаимосвязи, существенно более высокой смертности от ССЗ и увеличенного содержания в крови больных как карнитина, так и его метаболита — ТМАО, был подтвержден результатами хорошо спланированного контролируемого клинического исследования с включением 2595 пациентов, у которых более высокие уровни карнитина и ТМАО явно коррелировали с в 2–3 раза более высоким количеством серьезных инцидентов ССЗ — сумма инфарктов миокарда (ИМ), инсультов (МИ), реваскуляризации и смертельных исходов, в течение 3-летнего наблюдения за больными. При этом было установлено, что карнитин, который применяли в виде пищевой добавки, способствовал увеличению количества бактерий, метаболизирующих карнитин до триметиламина с последующим повышением уровня карнитина и ТМАО в крови больных [4]. В последние годы было проведено несколько исследований, свидетельствующих о возможной связи между повышенными уровнями ТМАО и развитием атеросклероза, хотя точные механизмы этой связи до конца неясны. Одна из предполагаемых гипотез заключается в том, что ТМАО может способствовать образованию бляшек атеросклеротического налета на стенках артерий. Исследования на животных показали, что высокие уровни ТМАО связаны с усилением процесса окисления LDL (липопротеинов низкой плотности) и повышением воспаления в артериальных стенках. Также было обнаружено, что ТМАО может влиять на метаболические процессы в организме, повышая уровни холестерина и усиливая образование мочевой кислоты, что также может способствовать развитию атеросклероза.

Результаты исследования. В целях снижения ТМАО в сыворотке возможно использование пробиотиков. Лактобациллы могут ингибировать кишечные микробы, которые производят ключевые ферменты, катализирующие выработку ТМА. Однако другие исследования не подтвердили влияния на холестерин пробиотиков. Еще одним из методов снижения уровня ТМАО в

крови является ингибирование бактериального фермента фосфолипазы D, который высвобождает холин из фосфатидилхолиновых липидов и превращает его в ТМА, [10]. Прием статинов может способствовать восстановлению баланса про- и противовоспалительной микробиоты, в т.ч. колонизирующей бляшку [11]. Лечение мельдонием значительно снижало зависимую от микробиоты кишечника выработку ТМА/ТМАО из L-карнитина, но не из холина [12], а основной источник ТМАО — холин [13].

Выводы. Доказательства того, что ТМАО, как значимый функциональный метаболит может влиять на прогрессирование атеросклероза, противоречивы, и есть исследования за и против. Но подавляющее большинство исследований подтвердили, что ТМАО усугубляет атеросклероз. Модуляция микробиоты кишечника является перспективным, комплексным и безопасным подходом к профилактике и терапии не только ТМАО-ассоциированных заболеваний, но и многих других "атерогенных" метаболических расстройств. Однако необходимо отметить, что на данный момент существует лишь ограниченное количество исследований, и механизмы взаимодействия между ТМАО и атеросклерозом требуют дальнейшего изучения. Более обширные клинические и эпидемиологические исследования необходимы для более полного понимания этой связи. Таким образом, хотя имеются некоторые данные, указывающие на возможную связь между ТМАО и развитием атеросклероза, конкретные механизмы исследуются и ещё не полностью выяснены. Предупреждение и лечение атеросклероза обычно связаны с контролем факторов риска, таких как курение, повышенное артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, физическая активность и здоровое питание.

Литература:

1. Brown JM, Hazen SL. The gut microbial endocrine organ: bacterially derived signals driving cardiometabolic diseases. *Annu Rev Med.* 2015;66:343-59.

doi:10.1146/annurev-med-060513-093205.

2. Ivashkin VT, Kashukh YeA. Impact of L-carnitine and phosphatidylcholine containing products on the proatherogenic metabolite TMAO production and gut microbiome changes in patients with coronary artery disease. *Voprosy pitaniia* [Problems of Nutrition]. 2019;88(4):25-33. (In Russ.)
3. Zheng Y, Li Y, Rimm EB, et al. Dietary phosphatidylcholine and risk of all-cause and cardiovascular-specific mortality among US women and men. *Am J Clin Nutr*. 2016;104(1):173-80. doi:10.3945/ajcn.116.131771.
4. Rebouche CJ. Kinetics, pharmacokinetics, and regulation of L-carnitine and acetyl-L-carnitine metabolism. *Ann NY Acad Sci* 2004; 1033:30–41.
5. Koeth RA, Wang Z, Levison BS, et al. Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. *Nature Medicine* 7 April 2013; 1–12. doi:10.1038/nm.3145
6. Обейд Р., Аввад Х.М., Келлер М., Гейзель Дж. Триметиламин-N-оксид и его биологические вариации у вегетарианцев. *Евр Джс Нутр*. 2017; 56 : 2599–2609.
7. Manor O, Zubair N, Conomos MP, Xu X, Rohwer JE, Krafft CE, et al. Мультиомное исследование ассоциации N-оксида триметиламина. *Представитель Cell* 2018; 24 :935–946.
8. Барреа Л., Аннунциата Г., Мускоджиури Г., Лаудизио Д., Сомма К.Д., Майсто М. и соавт. N-оксид триметиламина, средиземноморская диета и питание здоровых взрослых с нормальным весом: тоже вопрос пола?
9. Ван З., Левисон Б.С., Хазен Дж.Э., Донахью Л., Ли Х.М., Хазен С.Л. Измерение триметиламин-N-оксида с помощью жидкостной хроматографии с разбавлением стабильных изотопов и тандемной масс-спектрометрии. *Анальная биохимия*. 2014; 455 : 35–40.
10. Chen S, Jiang PP, Yu D, et al. Effects of probiotic supplementation on serum trimethylamine-N-oxide level and gut microbiota composition in young males: a doubleblinded randomized controlled trial. *Eur J Nutr*. 2021;60(2):747-58.

doi:10.1007/s00394- 020-02278-1.

11. Chittim CL, Martínez Del Campo A, Balskus EP. Gut bacterial phospholipase Ds support disease-associated metabolism by generating choline. *Nat Microbiol.* 2019;4(1):155-63. doi:10.1038/s41564-018-0294-4.
Karpunina NS, Karpunina TI. Gut microbiota in cardiologic patients: aggressive or defensive factor? *Experimental and Clinical Gastroenterology.* 2018;156(8):4-9.
12. Kuka J, Liepinsh E, Makrecka-Kuka M, et al. Suppression of intestinal microbiota-dependent production of pro-atherogenic trimethylamine N-oxide by shifting L-carnitine microbial degradation. *Life Sci.* 2014;117(2):84-92. doi:10.1016/j.lfs.2014.09.028.